

Câncer e Suas Implicações no Tratamento Oncológico: O Papel dos Profissionais da Saúde e da Família

(Cancer and Its Implications for Cancer Treatment: The Role of Health Professionals and the Family)

Gabriel Nivaldo Brito Constantino¹; Wanderson Alves Ribeiro²; Raphaela Moreira Inocêncio³; Manuella Villela Vaz Moreira de Castro⁴; Ivo Francisco de Sá Junior⁵; Daniela Marcondes Gomes⁶; Bruna Porath Azevedo Fassarela⁷; Michel Barros Fassarela⁸

1. Acadêmico de Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG);
2. Enfermeiro e Acadêmico de Medicina. Mestre e Doutor pelo Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF; Docente do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
3. Acadêmica de Medicina da Universidad de Buenos Aires (UBA);
4. Acadêmica de Medicina da Universidade Iguazu (UNIG);
5. Acadêmico de Enfermagem do Centro Universitário Gama e Souza (UNIGAMA);
6. Enfermeira e Médica. Pós-graduada em Psiquiatria. Pós-graduanda em Medicina Integrativa. Especializada em Enfermagem do Trabalho e Gestão de Organização Pública de Saúde; Mestre em Saúde Coletiva - UFF. Docente do curso de graduação em Enfermagem e Medicina na Universidade Iguazu (UNIG); atua no CAPS III de Nova Iguazu;
7. Médica. Mestre em urgência e emergência pela universidade de vassouras. Docente do Cursos de Graduação em Enfermagem e Medicina na Universidade Iguazu (UNIG);
8. Médico. Docente do curso de graduação em medicina da Universidade Iguazu (UNIG);

Article Info

Received: 26 April 2025

Revised: 3 May 2025

Accepted: 3 May 2025

Published: 3 May 2025

Corresponding author:

Gabriel Nivaldo Brito Constantino

Acadêmico de Enfermagem da
Universidade Iguazu (UNIG),
Brazil

gnbconstantino@gmail.com

Palavras-chave:

Câncer; Profissionais da Saúde;
Religiosidade e espiritualidade;
Família.

Keywords:

Cancer; Health professionals;
Religiosity and spirituality; Family.

RESUMO

Introdução: O câncer é a multiplicação desordenada de células anormais que podem invadir tecidos e comprometer o funcionamento de órgãos vitais, gerando grande sofrimento psíquico devido a sua associação à morte e ao medo constante da recidiva, mesmo após a cura. O tratamento desta patologia é delicado, pois debilita seu acometido, crescendo a importância da atuação do suporte familiar e dos profissionais da saúde. **Objetivo:** analisar o impacto dos cuidados paliativos no tratamento de pacientes oncológicos tendo o intermédio dos profissionais da saúde. **Metodologia:** Revisão integrada da literatura, sendo coletados e resumidos o conhecimento científico já desenvolvido. **Análise e discussão dos resultados:** Os profissionais da saúde enfrentam grandes desafios acerca do paciente oncológico, sendo necessário grande preparo emocional para que possa lhe dar suporte durante o processo. O uso da espiritualidade e religiosidade é de grande valia para esta fase, pois auxilia na aceitação e adesão ao tratamento e motiva o paciente a enfrentar todas as adversidades que surgem. **Conclusão:** A abrangência do impacto do câncer vai além do medo da doença e impacta não só os pacientes e seus familiares, mas também os profissionais de saúde. Deve-se respeitar a religiosidade e a espiritualidade e usá-la como instrumento de mediação para o tratamento e todos os percalços provenientes da doença.

ABSTRACT

Introduction: Cancer is the disorderly multiplication of abnormal cells that can invade tissues and compromise the functioning of vital organs, generating great psychological suffering due to its association with death and the constant fear of recurrence, even after a cure. The treatment of this pathology is delicate, as it debilitates the affected person, increasing the importance of family support and health professionals. **Objective:** To analyze the impact of palliative care

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

on the treatment of cancer patients with the help of health professionals. **Methodology:** Integrated literature review, collecting and summarizing the scientific knowledge already developed. **Analysis and discussion of results:** Health professionals face major challenges with regard to cancer patients, requiring a great deal of emotional preparation in order to be able to support them during the process. The use of spirituality and religiosity is of great value during this phase, as it helps with acceptance and adherence to treatment and motivates the patient to face all the adversities that arise. **Conclusion:** The impact of cancer goes beyond the fear of the disease and affects not only patients and their families, but also health professionals. Religiosity and spirituality must be respected and used as a tool to mediate treatment and all the setbacks caused by the disease.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O câncer é caracterizado pela multiplicação desordenada de células anormais, que podem invadir tecidos e comprometer o funcionamento de órgãos vitais. Este processo, chamado metástase, ocorre quando as células cancerígenas se separam do tumor primário e se espalham para outras partes do corpo. A progressão da doença pode ser mais lenta ou rápida, dependendo da velocidade de multiplicação dessas células. Embora não se tenha identificado uma única causa para o câncer, fatores como obesidade, consumo de álcool e drogas (incluindo o tabagismo), sedentarismo, exposição excessiva ao sol ou radiação, e alimentação inadequada podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença (Da Fonseca; Marques, 2024; Radmann; Martins, 2024).

Ressalta-se que o câncer é um importante agravo global de saúde pública, estima-se que em 2050 haverá 35 milhões de casos novos no mundo, sendo que 704 mil serão no Brasil até 2025. Em 2022, foram registrados aproximadamente 20 milhões de novos casos e 9,7 milhões de mortes, respectivamente, 627.193 casos e 278.835 óbitos no Brasil. Sendo assim, o país apresenta uma das maiores incidências da América do Sul (Dos Santos Silva *et al.*, 2025).

Outrossim, é de suma importância a detecção precoce do câncer, pois quando identificado na fase inicial, o tratamento tende a ser mais eficaz. Tal fato se deve às células cancerígenas estarem menos disseminadas, reduzindo a probabilidade de novos tumores e o comprometimento de outros órgãos e tecidos, o que facilita o tratamento, contudo, em estágios avançados, o tratamento torna-se mais agressivo e complexo, devido à maior extensão da doença (De Carvalho *et al.*, 2024).

A doença oncológica pode causar grande sofrimento psíquico, sendo associada à morte e ao medo constante da recidiva, mesmo após a cura. De acordo com Coelho *et al.* (2019), o câncer ainda está relacionado à morte e à desesperança, afetando profundamente a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias.

Acrescenta-se que estudos demonstram que até 58% dos pacientes oncológicos apresentam sofrimento psíquico, com 20% a 48% atendendo aos critérios para ansiedade e/ou depressão (Silva *et al.*, 2021). Veronese e Frade (2021) reforçam esta questão em seu estudo, citando que estas problemáticas como comuns entre os pacientes oncológicos, podendo sua

prevalência ser exacerbada devido à complexidade do tratamento, especialmente no caso da quimioterapia.

Desta forma, o diagnóstico e o tratamento de câncer não se limitam apenas ao campo físico, uma vez que geram consequências emocionais também, sendo válido destacar que estas problemáticas não se limitam apenas aos pacientes, mas tangenciam, também, as suas famílias, por meio do aparecimento de sentimentos como medo, insegurança e tristeza, e aos profissionais da saúde (Radmann; Martins, 2024; Veronese; Frade, 2021; Cardoso *et al.*, 2016; Bergerot *et al.*, 2014).

Outrossim, o suporte familiar é essencial no tratamento oncológico, haja vista que desempenha um papel fundamental no apoio emocional e na ajuda prática, como no transporte para consultas médicas e na administração de medicamentos, além de participar ativamente das decisões relacionadas ao tratamento (Silva *et al.*, 2020).

Deve-se elencar que a comunicação clara entre a equipe de saúde e a família é crucial para o acompanhamento do tratamento e para a tomada de decisões, especialmente em casos que envolvem cuidados paliativos e questões legais (Silva *et al.*, 2020). Luz e Leite (2024) destacam os efeitos positivos da participação da família em conferências sobre cuidados paliativos, pois ajuda a melhorar a qualidade de vida por meio do apoio emocional dado aos pacientes.

O tratamento do câncer pode envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia, transplantes e cuidados paliativos, sendo escolhido conforme a localização e a extensão do tumor. O uso combinado de tratamentos pode ser necessário para melhores resultados, contudo, os tratamentos oncológicos, apesar de eficazes, podem causar efeitos colaterais intensos, como náuseas, cefaleias, queda de cabelo, vômitos, ansiedade e depressão, uma vez que há a dificuldade de atingir apenas as células tumorais e poupar as células saudáveis (De Carvalho *et al.*, 2024).

Além dos aspectos clínicos, os profissionais de saúde desempenham um papel central no cuidado do paciente oncológico, pois podem proporcionar um suporte holístico e emocional, monitorando os efeitos do tratamento, assim como podem educar o paciente sobre a doença e os seus cuidados necessários (Silva *et al.*, 2019). É válido elencar que educar o paciente sobre os efeitos colaterais de seu tratamento é de suma importância, devendo-se fornecer informações sobre como lidar.

Quando o paciente oncológico chega ao Cuidado Paliativo (CP), os quais consistem em cuidados holísticos destinados a indivíduos de todas as idades que enfrentam doenças graves, com ou sem possibilidade de cura (Da Luz Souza *et al.*, 2025). Neste ponto, os profissionais da saúde enfrentam desafios emocionais significativos ao lidar com pacientes em cuidados paliativos, devido à natureza da doença e ao sofrimento dos pacientes. De acordo com Salimena *et al.* (2013), estes devem desenvolver estratégias de enfrentamento para lidar com a morte e o sofrimento dos pacientes, garantindo um ambiente terapêutico seguro e acolhedor para todos os envolvidos.

Assim, pode-se verificar que o câncer representa um problema de saúde pública e sua prevenção pode ser influenciada por fatores modificáveis, como alimentação adequada, prática de exercícios físicos e abstinência de álcool e drogas. Além disso, a qualidade de vida dos pacientes oncológicos depende do suporte emocional da família e dos profissionais de saúde, sendo essencial para garantir que o tratamento seja conduzido de maneira integral e eficaz.

Portanto, diante do exposto, o estudo tem como objetivo geral analisar o impacto dos cuidados paliativos no tratamento de pacientes oncológicos tendo o intermédio dos profissionais da saúde. Para tal, busca-se investigar as práticas e estratégias utilizadas no contexto de cuidados paliativos em oncologia, enfatizando o acompanhamento contínuo e o apoio psicológico ao paciente.

Ademais, o artigo visa examinar o papel da família no processo de tratamento oncológico, abordando a dinâmica de apoio e os desafios emocionais enfrentados durante o cuidado ao paciente com câncer.

METODOLOGIA / METHODS

Este estudo se configura como uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e abordagem qualitativa, envolvendo a análise de literatura científica relevante ao tema da pesquisa. A pesquisa, por sua natureza, é um processo reflexivo, sistemático, controlado e crítico, que visa descobrir novos fatos, dados, relações ou leis, em qualquer área do conhecimento. Esse procedimento formal, baseado em uma metodologia de pensamento reflexivo, exige tratamento científico e é um meio para compreender a realidade ou descobrir verdades parciais (Lakatos e Marconi, 2017).

A pesquisa bibliográfica, por sua vez, baseia-se em materiais já publicados e busca analisar diferentes perspectivas sobre um determinado tema (Gil, 2010). Segundo Minayo (2007), a pesquisa qualitativa aborda significados, motivos, crenças, valores, atitudes e aspirações, explorando dimensões mais profundas das relações, processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Originalmente aplicada em estudos de antropologia e sociologia, a pesquisa qualitativa tem expandido sua atuação para outras áreas como Psicologia e Educação. Embora seja alvo de críticas por seu possível empirismo, subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador, essa abordagem permanece relevante e fundamental para a compreensão dos fenômenos humanos em contextos complexos.

Neste trabalho, adotou-se a pesquisa qualitativa, propondo-se analisar os significados e as atitudes (Minayo, 2010). Ademais, visando compreender o protagonismo dos profissionais da saúde no apoio à família do paciente oncológico, buscou-se por literatura científica através do Google Acadêmico, uma plataforma online que oferece acesso a uma vasta coleção de periódicos científicos brasileiros. Esta plataforma fornece um panorama das produções científicas mais consultadas por profissionais da saúde e pesquisadores na área da saúde pública.

Para a seleção da literatura, utilizamos as palavras-chave: Câncer; Profissionais da Saúde; Religiosidade e espiritualidade e Família. O critério de inclusão foi a análise de artigos completos publicados entre 2019 e 2025, em português. Como critérios de exclusão, descartamos artigos repetidos, publicações com textos indisponíveis, estudos fora do recorte temporal estabelecido e publicações em línguas estrangeiras.

A seleção dos artigos para este estudo foi realizada de forma rigorosa, com base em critérios de relevância para o tema proposto, utilizando a plataforma Google Acadêmico. A partir dessa busca, a triagem dos artigos seguiu um processo sistemático, que envolveu a exclusão de materiais incompatíveis com o foco da pesquisa e a análise detalhada de resumos e textos completos, de modo a garantir a qualidade e adequação da literatura selecionada.

A tabela a seguir resume as etapas do processo de seleção dos artigos para este estudo.

Tabela 1 - Seleção dos Artigos para o Estudo

Etapa da Seleção	Quantidade de Artigos	Motivo da Exclusão ou Seleção
Artigos encontrados no Google Acadêmico	16.000+	Inicialmente, todos os artigos relacionados às palavras-chave foram obtidos.
Exclusão com base na incompatibilidade com as palavras-chave	6	Artigos que não correspondiam ao tema da pesquisa foram excluídos.
Artigos selecionados para análise de resumos e títulos	100	Após a primeira triagem, foram selecionados os artigos com títulos e resumos relevantes para o estudo.
Exclusão com base a resumos e títulos fora do tema proposto	49	Alguns artigos foram descartados devido à inadequação ao foco do estudo, mesmo com títulos e resumos relevantes.
Artigos selecionados após análise de texto integral	51	Os artigos foram lidos na íntegra para garantir relevância e qualidade do conteúdo.
Exclusão com base a fuga da temática	41	Após a leitura completa, alguns artigos foram descartados por não abordarem adequadamente o tema do estudo.
Estudos incluídos no estudo final	10	Após todas as etapas de exclusão, foram selecionados 15 artigos que atenderam aos critérios estabelecidos.

Após o processo de triagem e análise dos artigos, foram incluídos no estudo final 10 artigos, os quais foram considerados adequados ao tema e aos objetivos da pesquisa. Esse rigoroso processo de seleção garante a qualidade da revisão bibliográfica e a relevância dos estudos analisados para a compreensão do papel do enfermeiro no cuidado de pacientes oncológicos e no suporte às suas famílias.

RESULTADOS / RESULTS

Os resultados obtidos a partir da análise dos artigos selecionados demonstram a relevância e a diversidade das abordagens utilizadas nos estudos sobre cuidados oncológicos, com ênfase

nas questões emocionais e no apoio familiar. Os artigos revisados abordaram temas essenciais como a qualidade de vida dos pacientes, o impacto de doenças como ansiedade e depressão, e o papel dos profissionais da saúde no tratamento e cuidado desses pacientes.

A metodologia qualitativa se destacou como a mais utilizada, proporcionando uma compreensão aprofundada das experiências vividas pelos pacientes e seus familiares durante o tratamento oncológico. A seguir, apresenta-se uma síntese detalhada dos artigos, organizados de acordo com o ano de publicação, objetivos, metodologias e principais considerações de cada estudo.

Tabela 2 - Levantamento estrutural dos artigos selecionados nas bases de dados da temática

Título, Autor e Ano	Objetivo e Metodologia	Principais Considerações
O Processo de Vivência Emocional do Luto Antecipatório em Pacientes Oncológicos e Familiares: Uma Revisão Narrativa. De Oliveira Guidine, Betina; Matias, Mariana Venturim; Arrivabeni, Marcela. (2025).	Entender como pacientes com câncer vivenciam emocionalmente o luto antecipatório. A metodologia usada foi uma pesquisa narrativa de caráter qualitativo	Pacientes com câncer e seus familiares lidam com intensas respostas psicológicas devido ao impacto emocional da doença. O processo de luto envolve reações psíquicas, especialmente diante da possibilidade de perda iminente. A doença desencadeia uma variedade de respostas emocionais e mentais, incluindo a necessidade de se reinventar após a perda de habilidades físicas e mentais, sonhos e metas pessoais
Percepção dos residentes de enfermagem sobre a prática na atenção paliativa oncológica e as implicações da espiritualidade. Da Silva, Rithiely Rosa Feital et al. (2025).	Desvelar a percepção dos residentes de enfermagem acerca das implicações da espiritualidade em sua formação no cuidado paliativo oncológico. A metodologia usada foi descritiva, de abordagem qualitativa, pautado no referencial fenomenológico de Merleau-Ponty.	O uso de espiritualidade durante assistência paliativa oncológica proporciona um cuidado mais humano e integral, por estar além de tecnologias duras; entretanto, algumas limitações dificultam a aplicação dessa ferramenta no ensino de pós-graduação. Conclui-se, portanto, que há necessidade de reformular a didática do modelo de residência

A espiritualidade e a religiosidade como mecanismo de auxílio no prognóstico de pacientes oncológicos: Revisão de literatura. De Souza, Danilo Borges et al. (2025).	Apresentar uma revisão da literatura a qual investiga os impactos da espiritualidade e religiosidade em pacientes oncológicos. A metodologia usada foi uma revisão da literatura.	A religiosidade e espiritualidade têm impacto positivo na qualidade de vida, aumentando o bem-estar físico e mental, a autoestima e ajudando na aceitação da doença. No entanto, alguns pacientes negam a espiritualidade, o que pode piorar a saúde emocional e aumentar a preocupação com a doença. Integrar essas dimensões no cuidado ao paciente é fundamental para promover uma abordagem holística que favoreça o bem-estar durante o tratamento
Perfil dos Profissionais da Saúde que atuam no setor de Oncologia. Vieira, Karla Cristina. (2024)	Identificar o perfil dos profissionais de saúde que atuavam no setor de oncologia de um hospital do Norte de Minas. A metodologia usada foi uma abordagem descritiva, transversal e de abordagem quantitativa.	Os resultados obtidos revelaram as características sociodemográficas, características de formação, características ocupacionais e características de saúde destes profissionais. Ao término da pesquisa foi possível constatar, entre outras coisas, que esses profissionais se encontram em constante risco de adoecimento, principalmente da saúde mental, além de se considerarem insatisfeitos com a saúde e com os seus corpos, o que pode remeter a uma baixa autoestima e qualidade de vida
Equipe Cuidadora em Oncologia: Uso de Tecnologias Digitais na Promoção de Autocuidado Em Profissionais da Saúde. Da Silva, Maria Juliana et al. (2024).	Analisar o uso das tecnologias digitais como colaboradora na promoção do autocuidado, percebe-se que essas tecnologias surgem como alternativa para reinventar o cuidado. A metodologia usada foi uma revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativo e exploratório.	Os profissionais da saúde, fazendo uso das tecnologias como sua aliada, desempenham importante papel em relação a promoção e realização do autocuidado pelos profissionais inseridos no ambiente hospitalar. Indicando, então, aspectos positivos no que se refere a incrementação de práticas vinculadas à prática de atividades prazerosas, como forma de melhorar sua saúde utilizando meios formais e informais
Qualidade de Vida no Trabalho de Profissionais de Saúde Atuantes na Oncologia. Santos, F.M; Leopoldo, A.G.S; de Melo Xavier, L; Mendes, E.F; Costa, Â.N; de Paula Melo, S; ... ; de Moura Mesquita, F. (2024).	Avaliar a qualidade de vida no trabalho dos profissionais de saúde da oncologia. A metodologia usada foi descritiva, transversal, analítica de prevalência e abordagem quantitativa	Os resultados do nível de satisfação dos profissionais apontam 18% insatisfeitos, 36% satisfação moderada e 46% satisfação por compaixão. A qualidade de vida dos profissionais inseridos no setor oncológico está diretamente ligada ao ambiente de trabalho e os procedimentos realizados
"A Influência da Espiritualidade e da Religiosidade na Aceitação da Doença e no Tratamento de Pacientes Oncológicos: Revisão Integrativa da Literatura" - Ferreira, L. F.; Freire, A. de P.; Silveira, A. L. C.; Silva, A. P. M.; Sá, H. C. de; Souza, I. S.; Garcia, L. S. A.; Peralta, R. S.; Araujo, L. M. B. (2020)	Analisar a produção científica sobre espiritualidade, religiosidade e pacientes oncológicos. A metodologia usada foi uma revisão integrativa da literatura.	A espiritualidade e religiosidade impactam positivamente na saúde biopsicossocial dos pacientes, favorecendo a aceitação da doença e o enfrentamento do tratamento.
"Cuidado de Enfermagem Humanizado ao Paciente Oncológico: Revisão Integrativa" - Anacleto, G.; Cecchetto, F. H.; Riegel, F. (2020)	Verificar de que forma a equipe de enfermagem promove o cuidado humanizado ao paciente oncológico. A metodologia usada foi uma revisão integrativa.	A pesquisa ressaltou que a assistência humanizada envolve atitudes empáticas e sensíveis, essenciais para a melhoria do cuidado ao paciente oncológico.

"Qualidade de Vida em Pacientes Oncológicos" - Gomes, M. C. A.; Contim, V. R.; Silva, B. de S.; Barros, P. P. de; Rodrigues, B. S. de S. L. (2019)	Investigar a importância de fatores que auxiliam na qualidade de vida de pacientes oncológicos. A metodologia usada foi quantitativa, com aplicação de questionários a pacientes oncológicos.	O estudo conclui que a prática de atividade física, apoio multiprofissional e participação em grupos de apoio têm impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes oncológicos.
Resiliência e Funcionamento Familiar na Doença Oncológica (Doctoral dissertation, Instituto Superior Miguel Torga) - Do Carmo, I.F. (2019).	Estudar a percepção do funcionamento familiar e a resiliência familiar em doentes oncológicos. A metodologia utilizada foi por meio da Escala de Avaliação da Flexibilidade e da Coesão Familiar (FACES IV), a Walsh Family Resilience Questionnaire (WFRQ) e o questionário sociodemográfico familiar e clínico.	Permitiu-se concluir que o funcionamento familiar e a resiliência familiar estão correlacionados e que os pacientes parecem ajustar-se adaptativamente aos desafios da doença oncológica. A elevada percepção de resiliência reforça a ideia de que os desafios e crises fazem emergir capacidades adaptativas.

Fonte: Produção dos autores, 2025.

DISCUSSÃO / DISCUSSION

Categoria 1: Efeitos no atendimento ao paciente com câncer e a experiência dos profissionais de saúde.

Ao analisar os impactos do cuidado com o paciente oncológico, é essencial ressaltar que os profissionais da saúde estão frequentemente expostos a situações de vida e morte, além de acompanhar de perto o processo de saúde-doença dos pacientes. A rotina de trabalho na oncologia envolve desafios diários e, muitas vezes, é marcada por momentos de grande sofrimento. A intensidade dessas experiências pode variar conforme a área de atuação do enfermeiro, os tipos de câncer com os quais ele lida e a fase da doença do paciente.

O aspecto de dor, sofrimento e angústia vivenciado pelos profissionais que acompanham pacientes oncológico, aliados a vontade de ajudar, pode às vezes sair do controle causando esgotamento físico e mental, interferindo diretamente na sua produtividade e em seu cotidiano físico e pessoal. Deste modo, é estritamente salutar que seja dada atenção à qualidade de vida dos profissionais de saúde em ambiente hospitalar, pois esses indivíduos possuem sentimentos, emoções, experiências e limitações que afetarão diretamente na qualidade do atendimento prestado por eles (Santos *et al.*, 2024).

De acordo com o INCA (2016, *apud* Santos, 2018), a mortalidade por câncer tem sido uma das principais causas de morte por doenças no Brasil, com diferentes taxas de mortalidade observadas em diversas faixas etárias. A faixa etária de 15 a 19 anos, por exemplo, apresenta o maior risco de morte por câncer, com leucemias, tumores do Sistema Nervoso Central e tumores ósseos sendo os mais prevalentes entre as crianças e adolescentes. Esses dados evidenciam a necessidade urgente de melhorias no acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, o que tem impacto direto nas taxas de sobrevivência.

No Brasil, a estimativa de sobrevida é de 64%, o que está abaixo dos padrões dos países desenvolvidos, onde essa taxa chega a mais de 80%. Esta diferença, especialmente entre os jovens adultos de 15 a 30 anos, reflete uma série de barreiras no acesso

ao tratamento e à detecção precoce, fatores que devem ser abordados com urgência para melhorar os índices de sobrevivência.

Nesse contexto, o profissional de saúde desempenha um papel crucial, não apenas no cuidado direto, mas também no suporte emocional ao paciente e à sua família. Segundo Do Carmo *et al.* (2019), os profissionais da saúde frequentemente se deparam com pacientes em tratamentos prolongados, o que resulta em inúmeros efeitos colaterais e grandes mudanças nas rotinas de vida, autoestima e autoimagem, o que impacta esses pacientes emocionalmente de maneira profunda, especialmente devido à constante vivência da finitude da vida e à relação de proximidade com a doença e seus efeitos.

Deste modo, frente a tantas demandas ao prestar assistência ao paciente oncológico, os profissionais da saúde acabam negligenciando o próprio cuidado por várias razões, pois a forma que a sociedade espera que eles estejam prontos para prestar a assistência, por vezes não se abre espaço para promoção de saúde mental deste trabalhador (Da Silva *et al.*, 2024).

Ademais, nota-se que os profissionais da saúde enfrentam desafios emocionais semelhantes aos seus pacientes, pois vivenciam uma complexa dualidade entre o sofrimento e as vitórias no tratamento. Tal fato se deve a ter que cuidar de pacientes com câncer e em estado terminal ser relatado como uma atividade tensa e exige bastante equilíbrio por sua parte (Vieira, 2024).

Assim, neste cenário, os profissionais de saúde não apenas administram a parte técnica do cuidado, mas também exercem um papel essencial como suporte emocional e psicológico, contribuindo para que o paciente consiga lidar com as adversidades impostas pelo câncer. A vivência no cuidado do paciente oncológico exige, portanto, uma constante adaptação, onde ele precisa ser capaz de administrar tanto os aspectos técnicos do cuidado, quanto as demandas emocionais e psicológicas que surgem no processo.

Portanto, este grupo profissional deve estar preparado para lidar com a morte e o sofrimento, mas também para celebrar as vitórias e o impacto positivo que a cura e a melhora do paciente podem ter em sua vida e na dos familiares do paciente. O apoio contínuo ao paciente e a sua família pela equipe multidisciplinar é fundamental para que o tratamento oncológico seja não apenas eficaz, mas também humanizado e acolhedor.

Categoria 2: A relevância da fé, suporte e humanização no atendimento ao paciente com câncer

O tratamento do câncer é complexo e deve abranger diversos pontos da rede de saúde, logo, requisita-se um cuidado holístico que contemple a prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Além das terapias convencionais de tratamento do paciente oncológico, há algum tempo, hospitais e profissionais de saúde têm reconhecido algumas alternativas não convencionais como auxiliadoras tanto para o atendimento, quanto para o tratamento de pacientes, principalmente aqueles já submetidos a cuidados paliativos. Alternativas essas que ajudam no enfrentamento do tratamento, que muitas vezes é doloroso para o paciente e sua família, quanto para lidar com o sofrimento emocional (De Souza *et al.*, 2025).

Uma dessas alternativas é a religiosidade e a espiritualidade, sendo a primeira ligada à conexão com algo que seja maior do que a existência da própria pessoa, na qual o indivíduo busca um propósito e um significado, enquanto a segunda compreende a participação e o envolvimento da crença nas práticas religiosas e na fé cultivada em sua comunidade. Ambas as alternativas têm um impacto significativo na jornada dos pacientes oncológicos (De Souza *et al.*, 2025; Ferreira *et al.*, 2020)

Ferreira *et al.* (2020) pontua que estas dimensões espirituais podem surgir após o diagnóstico, quando os pacientes buscam dar um novo significado à vida e encontram força e esperança para enfrentar o tratamento. Para outros pacientes, a espiritualidade pode estar presente desde antes da doença, oferecendo uma base de apoio contínuo.

A fé e a religiosidade são elementos fundamentais no processo de recuperação, tanto no enfrentamento das adversidades físicas, quanto emocionais. Além disso, elas são frequentemente fontes de consolo e coragem, auxiliando na aceitação do tratamento e no enfrentamento da doença. Ressalta-se que este fato é de suma importância, pois faz com que o paciente se comprometa a aceitar o diagnóstico e se dedique à luta pela cura, entendendo a importância de segui-lo corretamente e reconhecendo suas consequências negativas (Anacleto *et al.*, 2020).

De Souza *et al.* (2025) demonstram em seu estudo uma correlação significativa entre religiosidade e espiritualidade (R/E) e a qualidade de vida de pacientes que enfrentam o câncer, uma vez que há indicadores que, independentemente da variável socioeconômica, a relação complexa entre o diagnóstico de câncer e a aproximação ou fortalecimento da R/E revela um impacto positivo no bem-estar físico geral e na qualidade de vida. Esta associação inclui maior funcionalidade e menor frequência de sintomas físicos. Além disso, o bem-estar espiritual também corrobora como um fator protetor para a saúde física.

Outrossim, Anacleto *et al.* (2020) complementa que se deve estabelecer uma relação de confiança e compreensão entre os profissionais e os pacientes, logo, deve-se respeitar as necessidades emocionais, psicológicas e espirituais deste, assim como sua dignidade como ser humano. Para tal, é necessária uma integração dos profissionais de diferentes áreas para que se possa realizar uma abordagem holística e humanizada no cuidado no paciente oncológico nos serviços de saúde para que se possa aliviar a dor, controlar os sintomas e proporcionar conforto (Gomes *et al.*, 2019).

Ressalta-se que a implementação da espiritualidade na assistência permite que o profissional estabeleça com seus pacientes uma relação mais segura e confiante (Da Silva *et al.*, 2025). Logo, é de suma importância haja apoio social para o paciente oncológico, pois os auxilia a perceber melhorias e benefícios, além de informações sobre como lidar com a doença e encorajar a aceitação desta condição (De Souza *et al.*, 2025).

Portanto, nota-se que é necessário ofertar um cuidado de forma única ao paciente oncológico, pois enfrentam uma dualidade entre a busca por tratamentos e a necessidade de lidar com as emoções associadas às perdas que estão por vir (De Oliveira Guidine, Matias, Arrivabeni, 2025). Assim, deve-se respeitar suas perspectivas e suas necessidades, independente de seu cunho, sendo primordial que haja grupos de apoio que permitam o compartilhamento das experiências e confrontem sentimentos negativos.

CONCLUSÕES / CONCLUSIONS

A abrangência do impacto do câncer vai além do medo da doença, afetando profundamente a qualidade de vida do paciente e de sua família ou rede de apoio devido aos tratamentos agressivos realizados com o intuito de destruir as células cancerígenas, porém, afeta-se, também, as células saudáveis, resultando em danos ao organismo como um todo.

Apesar de impactar no âmbito emocional não só o paciente, como também a família e os profissionais da saúde que se envolvem neste processo de tratamento, ressalta-se que toda esta rede de apoio desempenha um papel fundamental durante o tratamento. Além disso, ressalta-se que respeitar a espiritualidade e a religiosidade do paciente é de suma importância para este processo, pois, como supracitado, esta prática pode auxiliar na melhora do quadro do paciente e, até mesmo, na adesão dele ao seu tratamento.

Portanto, a oncologia é uma área da saúde de extrema sensibilidade, pois ela deixa o paciente debilitado não só pelo desenvolvimento da doença, como também por seu tratamento. Logo, cresce-se de importância o preparo emocional dos profissionais que atuam nesta área para que possam ofertar suporte ao paciente oncológico e aos seus familiares, além de ofertar os cuidados necessários com base na individualidade.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

- ANACLETO, Graziela; CECCHETTO, Fátima Helena; RIEGEL, Fernando. Cuidado de enfermagem humanizado ao paciente oncológico: revisão integrativa. *Revista Enfermagem Contemporânea*, v. 9, n. 2, p. 246-254, 2020. Disponível em: <http://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/2737> Acesso em: 20 Mar 2025;
- DA FONSECA, Diego da Costa; MARQUES, Claudia Cristina Dias Granito. Aplicabilidade dos cuidados paliativos pelo enfermeiro na oncologia pediátrica. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 7, n. 1, p. 1373-1391, 2024. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/66356> Acesso em: 15 Mar 2025;
- DA LUZ SOUZA, Yasmin Alves et al. Manejo de cuidados paliativos na atenção primária: desafios a profissionais de saúde. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 8, n. 2, p. e78089-e78089, 2025. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/78089> Acesso em: 21 Mar 2025;
- DA SILVA, Gislaïne Scholtz et al. O apoio familiar no tratamento do paciente oncológico: uma revisão narrativa. *Revista da Saúde da AJES*, v. 6, n. 12, 2020. Disponível em: <http://revista.ajes.edu.br/index.php/sajes/article/view/371> Acesso em: 20 Mar 2025;
- DA SILVA, Charles Vieira; GASPODINI, Icaro Bonamigo. A influência da participação familiar no tratamento do paciente oncológico. *Revista Ciência & Humanização do Hospital de Clínicas de Passo Fundo*, v. 1, n. 1, p. 74-88, 2021. Disponível em: <http://www.rechhc.com.br/index.php/rechhc/article/view/8> Acesso em: 18 Mar 2025;
- DA SILVA, Maria Juliana et al. EQUIPE CUIDADORA EM ONCOLOGIA: USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PROMOÇÃO DE AUTOCUIDADO EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE. *Gep News*, v. 8, n. 2, p. 277-286, 2024. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/gepnews/article/view/18553> Acesso em: 21 Mar 2025;
- DA SILVA, Rithiely Rosa Feital et al. Percepção dos residentes de enfermagem sobre a prática na atenção paliativa oncológica e as implicações da espiritualidade. *Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica*, v. 1, n. 25, p. e15472-e15472, 2025. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/15472> Acesso em: 22 Mar 2025;
- DA SILVA, H. R. et al. Análise dos efeitos da suplementação de determinados antioxidantes no tratamento adaptativo do câncer. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, v. 2, p. e28921964, 2019. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/1964> Acesso em: 15 Mar 2025.
- DE CARVALHO, Rayssa Julliane et al. Cuidados paliativos em oncologia: gerenciamento da dor e suporte integral. *Journal of Medical and Biosciences Research*, v. 1, n. 4, p. 807-821, 2024. Disponível em: <https://journalmbr.com.br/index.php/jmbr/article/view/348> Acesso em: 07 Mar 2025;
- DE OLIVEIRA GUIDINE, Betina; MATIAS, Mariana Venturim; ARRIVABENI, Marcela. O PROCESSO DE VIVÊNCIA EMOCIONAL DO LUTO ANTECIPATÓRIO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS E FAMILIARES: UMA REVISÃO NARRATIVA. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 11, n. 2, p. 1997-2009, 2025. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/18212> Acesso em: 22 Mar 2025;
- DE SOUZA, Danilo Borges et al. A espiritualidade ea religiosidade como mecanismo de auxílio no prognóstico de pacientes oncológicos: Revisão de literatura. *Research, Society and Development*, v. 14, n. 2, p. e12014248332-e12014248332, 2025. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/48332> Acesso em: 22 Mar 2025;
- DO CARMO, INÊS FRANCISCO. Resiliência e Funcionamento Familiar na Doença Oncológica. 2019. Tese de Doutorado. Instituto Superior Miguel Torga. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/286690961.pdf> Acesso em: 07 Abr 2025;
- DOS SANTOS SILVA, Leonel et al. Conhecimento dos pacientes com câncer avançado sobre seu diagnóstico e modalidade de tratamento. *Revista de Enfermagem da UFJF*, v. 11, n. 1, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/enfermagem/article/view/46686> Acesso em: 21 Mar 2025;
- FERREIRA, Laura Fernandes et al. A influência da espiritualidade e da religiosidade na aceitação da doença e no tratamento de pacientes oncológicos: revisão integrativa da literatura. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 66, n. 2, 2020. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/422> Acesso em: 19 Mar 2025;
- GOMES, Maria Cecília Ataíde et al. Qualidade de vida em pacientes oncológicos. *Braz J Surg Clin Res*, v. 28, n. 2, p. 61-65, 2019. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20191115_074102.pdf Acesso em: 17 Mar 2025;
- GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- LUZ, Giovanna Rebouças; LEITE, Darla Moreira Carneiro. OS EFEITOS DA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA FAMILIAR DE PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS. *Mudanças: Psicologia da Saúde*, v. 32, n. 1, p. 74-85, 2024. Disponível em: <https://revistas.metodista.br/index.php/mudancas/article/view/1181> Acesso em: 20 Mar 2025;
- MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec/ABRASCO, 2007.
- MINAYO, M. C. de S. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2010.
- RADMANN, Regiane; MARTINS, Wesley. IMPACTOS PSICOLÓGICOS E EMOCIONAIS DO CUIDADO FAMILIAR EM PACIENTES ONCOLÓGICOS. *Periódicos Brasil. Pesquisa Científica*, v. 3, n. 2, p. 2059-2070, 2024. Disponível em: <https://periodicosbrasil.emnuvens.com.br/revista/article/view/260> Acesso em: 18 Mar 2025;
- SALIMENA, Anna Maria. Crença e religiosidade: auxílio à equipe de enfermagem no enfrentamento da morte do paciente cirúrgico. *Enfermagem Brasil*, v. 12, n. 6, p. 343-347, 2013. Disponível em: <https://convergenceseditorial.com.br/index.php/enfermagembrasil/article/view/3777> Acesso em: 10 Mar 2025;
- SANTOS, Marcell. Incidência, mortalidade e morbidade hospitalar por câncer em crianças, adolescentes e adultos jovens no Brasil: informações dos registros de câncer e do sistema de mortalidade. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 64, n. 3, p. 439-440, 2018. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/download/56/29> Acesso em: 19 Mar 2025;
- SANTOS, Francielle Macedo et al. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NA ONCOLOGIA. *Revista CPAQV-Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida*, v. 16, n. 2, 2024. Disponível em: <https://revista.cpaqv.org/index.php/CPAQV/article/view/2120> Acesso em: 21 Mar 2025;
- VERONESE, Felipe; FRADE, Marcelo Nonaka. Prevalência de ansiedade e depressão em pacientes submetidos à quimioterapia e/ou radioterapia. *Fag Journal of Health (FJH)*, v. 3, n. 1, p. 38-43, 2021.
- VIEIRA, Karla Cristina. PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO SETOR DE ONCOLOGIA. *Revista CPAQV-Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida*, v. 16, n. 1, p. 10-10, 2024. Disponível em: <https://revista.cpaqv.org/index.php/CPAQV/article/view/1927> Acesso em: 21 Mar 2025;